

Proseminar FS 2020 «Von Sykes-Picot bis Lausanne. Zur Konstruktion des
modernen Nahen Ostens»

Prof. Maurus Reinkowski

Aspekte der Unbeliebtheit Frankreichs als Mandatsmacht

30.7.2020

Sophie Haesen

16 rue de la Montagne

F-68480 Vieux Ferrette

BA Nahostwissenschaften: 1. Fachsemester

BA Geschichte: 1. Fachsemester

Inhalt

1. Einführung.....	2
Fragestellung.....	2
Quellenlage	3
Forschungsstand	4
Quellenkritik und Interpretation.....	5
2. Frankreichs Präsenz im Nahen Osten	6
2.1. Zivile Präsenz.....	6
2.1.1. Von den Kreuzzügen bis ins 18. Jahrhundert.....	6
2.1.2. Ab dem 19. Jahrhundert	7
2.1.3. Die «Occupied Enemy Territory Administration» (OETA).....	9
2.2. Militärische Präsenz im Nahen Osten	10
2.2.1. Vor dem Ersten Weltkrieg.....	10
2.2.2. Im Ersten Weltkrieg: Die «Anglo-French Mission to the Hejaz».....	11
2.2.3. Kilikien	12
3. Die Pariser Friedensverhandlungen	15
3.1. Der «Congrès français de la Syrie» in Marseille.....	15
3.2. Die Pariser Friedensverhandlungen	15
3.3. Die Empfehlungen der King-Crane-Kommission	18
4. Auswirkungen auf die Gesellschaft	18
4.1. Ethnisch-religiöse Fragmentarisierung?	18
4.2. Französische Unerbittlichkeit?.....	19
4.3. Nostalgische Verklärung?.....	20
5. Schlussfolgerung	21
Erklärung zur wissenschaftlichen Redlichkeit	25

1. Einführung

Fragestellung

Nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches am Ende des 1. Weltkrieges stellte sich die Frage, was mit den nichttürkischen Reichsgebieten geschehen sollte. Die zu jenem Zeitpunkt neu geschaffene Institution der Völkerbund-Mandate sollte die Entwicklung von selbständigen und lebensfähigen Staaten unterstützen. Im Sinne vom etwa durch den US-Präsidenten Woodrow Wilson postulierten Selbstbestimmungsrecht der Völker sollte auch die Meinung der betroffenen Bevölkerung vor Ort eingeholt werden. Deshalb wurde eine eigentlich international zusammengesetzte Kommission einberufen, die nach ihren Leitern als «King-Crane-Kommission» in die Geschichte eingehen sollte. Die Mitglieder dieser Kommission bereisten vom 10.6. bis 21.7.1919 Syrien und Palästina und trafen sich im Verlauf der Reise mit 442 Delegationen. Im ganzen nahm die Kommission 1863 Petitionen von Gruppen und Einzelpersonen entgegen. Die wichtigsten Schlussfolgerungen wurden im August 1919 in einem Bericht festgehalten und zu Empfehlungen an die in London tagende Friedenskonferenz formuliert. Bei der Konferenz von San Remo (19.-26.4.1920) war Frankreich auf Drängen des französischen Premierministers hin¹ im Vorfeld des Vertrags von Sèvres (10.8.1920) bereits als Mandatsmacht bestimmt worden², obwohl sich in Petitionen, die der King-Crane-Commission vorgelegt wurden, viele Bewohner gegen ein französisches Mandat in Gross-Syrien ausgesprochen hatten und die französische Präsenz von Anfang an ungewünscht war³.

Die Gründe für die Unbeliebtheit der Franzosen im späteren Mandatsgebiet könnte bereits vor dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs bestanden haben und durch die französische Militär- und Administrativpräsenz nur bestätigt und verstärkt worden sein. In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob (und wenn ja, wie) in der französischsprachigen Literatur die Ablehnung des französischen Mandats durch die

¹ Butler R, Bury JPT (Hg.): Documents on British Foreign Policy 1919-1939, First Series, Volume VIII: 1920. London: Her Majesty's Stationery Office, 1958, S. 175.

² San Remo Resolution (25.4.1920): «(c) Les mandataires choisis par les principales Puissances alliés sont: la France pour la Syrie, et la Grande Bretagne pour la Mesopotamie, et la Palestine.»

³ Sluglett P (2014): An improvement on colonialism? The «A» mandates and their legacy in the Middle East. International Affairs 90:2 (2014) 413-427, S. 419.

regionale Bevölkerung thematisiert wird bzw. welche Motivationen und Legitimationen für das französische Mandat diskutiert werden.

Nach der Beurteilung von Forschungsstand und Quellenlage sowie deren Diskussion wird sowohl die zivile als auch die militärische Präsenz Frankreichs im Nahen Osten geschildert, da sich aus dieser möglicherweise Indizien für die obige Frage ergeben. Anschliessend gehe ich auf die Friedensverhandlungen in Paris, einige ihnen vorausgehende Veranstaltungen und auch auf Aspekte der französischen Innenpolitik ein und schildere abschliessend mögliche Auswirkungen auf die Bevölkerung im späteren Mandatsgebiet.

Quellenlage

Die Quellensammlung «Diplomacy in the Near and Middle East» von J.C. Hurewitz enthält wichtige Dokumente wie z.B. Verträge, aber auch die Empfehlungen der King-Crane-Commission oder die Balfour-Deklaration. Die «Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Volume III»⁴ dokumentieren detailliert die Verhandlungen der Pariser Friedenskonferenz. Für Aufzeichnungen und Dokumente seitens Frankreich sind vor allem die Diplomatischen Archive in Nantes⁵ zu erwähnen, die seit Ende der 80er Jahre vor Ort eingesehen werden können, jedoch bisher nur teilweise digitalisiert und erforscht sind⁶. Mögliche weitere Archivquellen sind die Archive der O.E.T.-Verwaltungen oder Sammlungen von Verwaltungsberichten, die Archive der britischen und französischen Geheimdienste⁷ oder die Archive des «Service Historique de la Défense»⁸. (Das «Bulletin officiel des actes administratifs du Haut commissariat de la République française en Syrie et au Liban»⁹ beginnt erst Ende 1919 und ist deshalb nicht für diese Frage relevant.)

⁴ United States Department of State: Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace Conference. Volume III. By:.. Washington: US Government Printing Office, 1943.

⁵ <https://francearchives.fr/fr/findingaid/3e37de09c0a62d849bffaf079782c033376180c9>.

⁶ Vgl. hierzu Hanna A (2002): Pour ou contre le Mandat français. Réflexions fondées sur des enquêtes de terrain. In: Méouchy N (Hg.): France, Syrie et Liban 1918-1946. Beirut: IFPO, S. 181-193 <https://books.openedition.org/ifpo/3179> und Mizrahi JD (2002): La France et sa politique de mandat en Syrie et au Liban (1920-1939). In: Méouchy N (Hg.): France, Syrie et Liban 1918-1946. Beirut: IFPO, S. 35-71 <https://books.openedition.org/ifpo/3166>.

⁷ Vgl. hierzu Thomas M (2006): Anglo- French Imperial Relations in the Arab World: Intelligence Liaison and Nationalist Disorder, 1920–1939, *Diplomacy and Statecraft*, 17:4, 771-798.

⁸ Vgl. <https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/en/node/41426>.

⁹ <https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/4#?c=0&m=0&s=0&cv=0>.

Die generelle Haltung französischer Politiker (von der man wahrscheinlich auch auf die französische Bevölkerung schliessen kann) kann auch Parlamentsprotokollen¹⁰ und Zeitungsartikeln detaillierter entnommen werden. Die vielfachen Verbindungen zwischen Politik, Wirtschaft und Verwaltung zeigen sich ausserdem in Arbeitsgruppen, Ausschüssen und informellen Verbindungen. Um diese Verflechtungen zu untersuchen, wäre eine eingehende Beschäftigung mit zeitgenössischer «grauer Literatur»¹¹ nötig, doch würde dieses den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Forschungsstand

Bisher ging die Forschung meistens von englischsprachigen Autoren aus und konzentrierte sich vor allem auf die britische Mandatsverwaltung. Einen Überblick hierzu gibt etwa das von Cyrus Schayegh und Andrew Arsan herausgegebene «Routledge Handbook of the History of the Middle East Mandates»¹². Für die wichtige Scharnierperiode zwischen dem Ende des Osmanischen Reichs und dem offiziellen Beginn des französischen Mandats in Syrien und dem Gross-Libanon mangelte es noch lange an französischsprachiger Forschungsliteratur¹³. Diese Periode wird in einigen neueren Werken zur Geschichte Syriens und des Libanon – etwa bei Abdallah Naaman, Boutros Dib oder Didier Destremau und Christian Sambin - oder zu bestimmten Aspekten wie dem Verhältnis von Frankreich und den orientalischen Christen – etwa bei Ohvanesse Ekindjian – oder der Hejazarmee – etwa bei Hayat Touhadi - erwähnt. Seit der Konzeption eines Mandatsstudienprogramms am «Institut français d'études arabes» in Damaskus Ende der 1990er Jahre¹⁴, spätestens aber seit der Öffnung der Dokumente des Hochkommissariats, die in den Diplomatischen Archiven in Nantes aufbewahrt werden, legt die Forschung nun vermehrt einen Schwerpunkt auf diese Epoche. Der von Nadine Méouchy herausgegebene

¹⁰ So etwa die Ansicht, man habe im ehemaligen Osmanischen Reich «des droits incontestables à sauvegarder; nous en avons en Syrie, en Cilicie, en Palestine. Ils sont fondés sur des titres historiques, sur des accords, sur des contrats.» <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6465508d/f28.image.r=liban>.

¹¹ Beispielsweise Sitzungsprotokolle, Zeitungsartikel, Bulletins von Gruppierungen mit Partikularinteressen wie etwa der «Parti colonial» oder der «Groupe sénatorial pour la défense des intérêts français à l'étranger».

¹² Schayegh C, Arsan A (Hg.): The Routledge Handbook of the History of the Middle East Mandates. London: Routledge, 2015.

¹³ Khoury G: Les conditions d'instauration du Mandat français au Proche-Orient après la Première guerre mondiale. In: Méouchy N (Hg.): France, Syrie et Liban 1918-1946. Beirut: IFPO, 2002, S. 75-89, <https://books.openedition.org/ifpo/3169>.

¹⁴ Méouchy N: Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire. In: Méouchy N (Hg.): France, Syrie et Liban 1918-1946. Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire. S. 17-33, Rz. 2.

Sammelband «France, Syrie et Liban 1918-1946»¹⁵ fasst Tagungsbeiträge zusammen, die von einer neuen Generation französischer Geschichtswissenschaftler¹⁶ verfasst wurden und genau diese Periode behandeln. Es ist anzunehmen, dass die Erschliessung der genannten Archive in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu einer weiteren Zunahme der französischsprachigen Forschungsliteratur und der sprach- und grenzübergreifenden Zusammenarbeit führen wird.

Quellenkritik und Interpretation

Der Bestand der Diplomatischen Archive in Nantes ist bisher nur teilweise digitalisiert (zumeist Dokumente ab 1920), und Zugang zum Präsenzbestand war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Von daher bieten derzeit vor allem die Publikationen von P. Sluglett, G. Khoury und N. Méouchy Zugang zu relevanter Forschungsliteratur. Vor allem letztere bezieht sich auf die Periode ab dem Herbst 1918, also ab dem Moment, wo die Konfrontation vor Ort zwischen französischen, libanesischen und syrischen Akteuren immer stärker wird¹⁷.

¹⁵ Méouchy N (Hg.): France, Syrie et Liban 1918-1946. Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire. Beirut: IFPO, 2002.

¹⁶ Méouchy N: Introduction thématique. France, Syrie et Liban, 1918-1946. In: Méouchy N (Hg.): France, Syrie et Liban 1918-1946. Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire. Beirut: IFPO, 2002 Rz. 2.

¹⁷ Méouchy, a.a.O., Rz. 6.

2. Frankreichs Präsenz im Nahen Osten

2.1. Zivile Präsenz

2.1.1. Von den Kreuzzügen bis ins 18. Jahrhundert

In vielen französischsprachigen Texten um 1900 wird die jahrhundertelange Präsenz Frankreichs im Nahen Osten herausgehoben. Seit dem ersten Kreuzzug und der darauf folgenden Missionsarbeit sei die Idee von „Frankreich in der Levante“ (la France du Levant), also von Frankreich als dominierender kultureller und wirtschaftlicher Macht entstanden¹⁸.

Die erste schriftliche Regelung des Verhältnisses zwischen Frankreich und dem Osmanischen Reich stammt aus einer «Kapitulation» aus dem Jahre 1535¹⁹. Hier wurden beispielsweise exterritoriale Privilegien von Europäern definiert, die in den betreffenden Gebieten wohnten. Dieser Vertrag zwischen Frankreich und dem Osmanischen Reich wurde zur Grundlage für die Beziehungen zu weiteren europäischen Staaten wie etwa Grossbritannien. Allerdings scheint zu jener Zeit nicht Französisch, sondern Italienisch die vorherrschende Fremdsprache im Osmanischen Reich gewesen zu sein²⁰, und bereits seit 1584 gab es für Maroniten ein Kolleg in Rom, allerdings konnten die europäischen Mächte gemäss den Kapitulationen nicht generell als Beschützer der Christen im Osmanischen Reich auftreten, sondern besaßen als Ausländer in einem islamischen Staat das Privileg der Religionsausübung und die Verwaltung ihrer eigenen Gemeinschaften. So konnten mit den Botschaften verbundene Kirchen gegründet werden, und ab dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts kam es zu einem zunehmenden Strom von Missionaren in den Nahen Osten – zuerst aus Italien und Spanien, nach 1850 dann zunehmend aus Frankreich²¹. Einer der Gründe hierfür war die zunehmende Gründung von Schulen,

¹⁸ vgl. Lamy E (1899): La France du Levant. In: Revue des Deux Mondes, 4e période, tome 152, 168-196 und Cloarec V (1996): La France du Levant ou la spécificité impériale française au début du XX^e siècle. In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 83, n°313, 4e trimestre 1996, 3-32.

¹⁹ Kapitulationen sind Handelsverträge, die zwischen europäischen Mächten und Staaten in Asien und Afrika abgeschlossen wurden. Vgl. Hurewitz, Treaty of Amity and Commerce: The Ottoman Empire and France February 1535, in: Hurewitz JC: Diplomacy in the Near and Middle East. A documentary record 1535-1956, vol. I, S. 1-5.

²⁰ Burrows, M (1986): «Mission civilisatrice»: French Cultural Policy in the Middle East, 1860-1914. The Historical Journal, 29, 1 (1986), 109-135, S. 111.

²¹ a.a.O., S. 111-112.

vorwiegend für die Kinder von einheimischen Geschäftsleuten²², da Schulen als Mittel gesehen wurden, Häretikern und Muslimen die Wahrheit zu verkünden²³. Christliche Klöster im Libanon stellten ausserdem Rohseide her und verkauften diese an französische Manufakturen²⁴ (das Monopol für den französischen Handel mit dem Osmanischen Reich lag zu jener Zeit bei der Handelskammer von Marseille).

2.1.2. Ab dem 19. Jahrhundert

Gemäss Isaac und Morel²⁵ ist der französische Einfluss in der Levante also seit Jahrhunderten «auf der dreifachen Basis von Religion, Politik und Handel» gegründet, was Frankreich in ihren Augen auch noch im 20. Jahrhundert ein größeres Anrecht auf Präsenz gibt als anderen Staaten wie beispielsweise Russland. Wie wahrscheinlich viele ihrer Zeitgenossen sehen sie Frankreich als das Ideal, der Freiheit, nach der sich die von den Türken unterdrückte Bevölkerung Syriens sehnt²⁶. In der Tat scheint Frankreich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts einen positiven Ruf gehabt zu haben, der vor allem auf der Revolution, Napoleon und der fortgeschrittenen Modernisierung des Landes beruhte²⁷.

Der inoffizielle Einfluss der teilweise schon seit Generationen in der Levante ansässigen französischen Familien, Geschäftsleute und Kleriker auf ihre offiziellen Vertreter darf gemäss Fournié nicht unterschätzt werden²⁸. Seit etwa 1830 werden vermehrt innerfranzösische politische Konflikte in die Levante getragen²⁹. Fournié schildert am Beispiel der «Sarrail-Affäre» im Zusammenhang mit der Bombardierung von Damaskus 1925 den Konflikt zwischen den mehrheitlich katholischen Kräften, die sich als Zivilisationsbringer und Beschützer der orientalischen Christen sehen, und

²² a.a.O., S. 116.

²³ a.a.O., S. 120.

²⁴ a.a.O., S. 116.

²⁵ Isaac A, Morel E : Les Droits de la France dans le Levant à l'issue de la guerre 1914-1915. Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, Lyon: Rey, 1915, 333-344, S.. 339.

²⁶ Isaac/Morel, a.a.O., S.333

²⁷ Burrows, M: Mission civilisatrice, S. 111.

²⁸ Fournié P: Le Mandat à l'épreuve des passions françaises: L'affaire Sarrail (1925). In: Méouchy N (Hg.): France, Syrie et Liban 1918-1946. Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire. Beirut: Presses de l'IFPO, 2002, 125-168, Rz. 21.

²⁹ a.a.O., Rz. 6.

den Gruppierungen, die sich als Erben der Aufklärung betrachten und eher republikanische und klassizistische Werte vertreten³⁰.

Es ist nicht einfach, herauszufinden, wie das französische Selbstbild im damaligen Osmanischen Reich rezipiert wurde, da eventuelle Zeugnisse wahrscheinlich nur aus privilegierten Schichten stammen. Man kann allerdings hypothetisieren, dass die von den Franzosen angenommene Anspruch moralischer Überlegenheit nicht unbedingt von der lokalen Bevölkerung geteilt wurde.

Schon vor dem Ausbruch des Krieges teilt sich die französische Politik hinsichtlich des Nahen Ostens in zwei Lager – die «Generalisten» (der Meinung sind, dass der französische Einfluss überall im Osmanischen Reich gestärkt werden sollte) und die «Syrier» (für die Frankreich in Syrien spezielle Vorrechte hat)³¹. Diese Spaltung verschärft sich während des Krieges. Die Intervention von Aristide Briand im Dezember 1915 stellt insofern einen Kurswechsel dar, als wirtschaftliche Interessen nun unverhohlen als Priorität angesprochen werden³². Französische Industrielle kauften in Kilikien Baumwollplantagen auf, und 1909 beteiligte sich Frankreich etwa im Rahmen der Tilgung der osmanischen Staatsschulden an der *Mercimek Çiftliği* des Sultans Abdülhamid II, einem ausgedehnten Gestüt, das die osmanische Kavallerie versorgte³³. Während des Ersten Weltkrieges forderten das Comité de l'Asie Française, die Handelskammern von Lyon und Marseille und die Kommission für Auslandsangelegenheiten der Abgeordnetenkammer aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung Kilikiens offen dessen Annexion³⁴. Wie sich diese Entwicklungen auf die öffentliche Meinung auswirkten, bliebe zu untersuchen.

Für Ekindjian ist das sorgsam gepflegte Bild Frankreichs als «Beschützerin der orientalischen Christenheit» eine scheinheilige Fassade, die den tatsächlichen wirtschaftlichen und finanziellen Interessen Frankreichs im Osmanischen Reich am Ende des 19. Jahrhunderts widerspricht³⁵. Gemäss Burrows überwiegen diese Interessen auch Frankreichs behauptete «mission civilisatrice», die allerdings nicht

³⁰ a.a.O., Rz. 23.

³¹ a.a.O., Rz. 15.

³² Al-Saleh MA: Introduction de partie. Les aspects économiques généraux de la relation mandataire France, Syrie et Liban, 1918-1946. In: Méouchy N (Hg.): France, Syrie et Liban 1918-1946. Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire. Beirut: Presses de l'IFPO, 2002 197-210, Rz. 12-13.

³³ <https://www.zdergisi.istanbul/makale/turkiyede-haralar-216> (letzter Zugriff 17.7.2020)

³⁴ Güçlü Y (2001): The Struggle for Mastery in Cilicia: Turkey, France and the Ankara Agreement of 1921. The International History Review 23(3), 580-603, S. 583.

³⁵ Ekindjian OG (2015): La France et les Chrétiens des Territoires de l'Est de l'Empire Ottoman. Paris: L'Harmattan 2015, S. 141.

das wichtigste Argument für die französische Vormachtstellung und der kolonialen Expansion darstellte. Ein Indiz hierfür ist das stark vereinfachte Französisch, das der einfachen Bevölkerung nach dem Willen der Politiker in den Kolonien vermittelt werden sollte und nicht mit der kunstvollen literarischen Sprache des Mutterlandes gleichgesetzt werden konnte³⁶. In starkem Gegensatz hierzu steht die Einrichtung von Schulen für die lokale Elite, etwa das 1868 gegründete Osmanische Lyzeum von Galatasaray für die Kinder hochstehender Beamten, das von den späteren Verfechtern der Modernisierung und Verwestlichung unter Mustafa Kemal besucht wurde³⁷. Der Einfluss der «France du Levant» auf die Region bleibt auch noch nach dem Ersten Weltkrieg und wahrscheinlich mindestens bis zum Ende des Mandats stark. Trotzdem ist anzunehmen, dass der Anspruch Frankreichs auf kulturelle und zivilisatorische Überlegenheit für viele Bewohner des osmanischen Reichs nicht mit der französischen Realpolitik übereinstimmte.

2.1.3. Die «Occupied Enemy Territory Administration» (OETA)

Die OETA war ein gemeinschaftliches Projekt von Frankreich und Großbritannien, die zwischen Oktober 1918 und April 1920 die ehemaligen osmanischen Provinzen Levante und Mesopotamien militärisch verwalteten. Dieses Projekt war nach den Sinai- und Palästina-Kampagnen des Ersten Weltkriegs und dem arabischen Aufstand entstanden. Nach der britischen bzw. französischen Besetzung wurde die Region in drei Verwaltungseinheiten aufgeteilt³⁸. Bereits im September 1918 hatten Großbritannien und Frankreich in einem Modus Vivendi-Abkommen vereinbart, dass die militärisch in der Region präsenten Briten Frankreich die Kontrolle über gewisse Gebiete abtreten würde³⁹. Nachdem Kilikien im Dezember 1918 besetzt wurde, entstand die OETA Nord. Die britische Verwaltung des OETA East endete mit dem Abzug der britischen Truppen im November 1919 und der darauffolgenden Unabhängigkeitserklärung des arabischen Königreichs Syrien. Nachdem das

³⁶ Vgl. Burrows M, *Mission civilisatrice*, S. 126-128.

³⁷ Destremau D, Sambin C (2016): *Syrie, carrefour des civilisations et des convoitises. Histoire et actualité*. Paris: Rivages des Xantons 2016, S. 129, vgl. auch Burrows M., *Mission civilisatrice*, S. 125.

³⁸ OETA South: die osmanischen Sanjaks Jerusalem, Nablus und Acre; OETA North: Beirut, Libanon, Latakia und Kilikien; OETA East: Syrien und der Hejaz.

³⁹ Vgl. Hurewitz JC, *The Middle East and North Africa in world politics. A documentary record, vol. II (British-French supremacy, 1914-1945)*, 118-127.

französische Militär im Juli 1920 den syrischen König Faisal besiegte und ihn zur Abdankung zwang, wurde der nördliche Teil dieses Gebiets dem unter französischer Verwaltung stehenden OETA West angegliedert. Die OETA endete, nachdem bei der Konferenz von San Remo 1920 Frankreich die Mandatsmacht für Syrien und den Libanon und Großbritannien diejenige für Palästina wurde.

2.2. Militärische Präsenz im Nahen Osten

2.2.1. Vor dem Ersten Weltkrieg

Schon Ende des 18. Jahrhunderts hatte es Pläne gegeben, Ägypten und die Levante als französische Kolonien zu annektieren⁴⁰, diese wurden jedoch nicht realisiert. Napoleon wollte eine französische Militärpräsenz im Nahen Osten und führte im Zuge der Ägyptischen Expedition von 1798-1801 auch einen – letztlich erfolglosen - Feldzug nach Syrien durch. Französische religiöse Organisationen sahen sich noch lange nach den Kreuzzügen als Nachfahren der Kreuzritter und nahmen direkt Einfluss auf die französische Politik. So rief die Missionsorganisation Oeuvre d'Orient im Jahre 1860 erfolgreich zur militärischen Besetzung des Libanon auf, damit die christlichen Gemeinschaften im gerade ausgebrochenen Konflikt zwischen Drusen und Maroniten geschützt würden⁴¹. Die Kampfhandlungen wurden durch das Osmanische Reich unterbunden, hierin sah Napoleon III jedoch eine Verletzung des Pariser Vertrages von 1856, und nach weiteren Unruhen wurde während der Jahre 1860 und 1861 ein Kontingent europäischer Truppen in die Region entsandt, die Hälfte davon Franzosen. Die Intervention wurde durch die lokale christliche Bevölkerung begrüßt, für Teile der muslimischen Bevölkerung stellte sie einen verstärkten westlichen Einfluss in der Region dar. Die Forschung ist sich nicht einig, ob der Konflikt bewusst auch von europäischen Mächten sozusagen als Stellvertreterkrieg geschürt wurde⁴². Im Sinne einer Realpolitik konnte die Intervention als erster Schritt zu einem

⁴⁰ Vgl. Toth F (2002): Egypte. La double mission du Baron de Tott à la fin de l'Ancien Régime. Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente. Giugno 2002, Anno 57, No. 2, 147-178.

⁴¹ Burrows M, Mission civilisatrice, S. 119.

⁴² Vgl. Heraclides, A, Dialla, A: Intervention in Lebanon and Syria. 1860-61. In: Heraclides A, Dialla A: Humanitarian Intervention in the Long Nineteenth Century. Setting the Precedent. Manchester: Manchester University Press, 2015, 134-147, S. 137.

Protektorat gesehen werden, um wirtschaftlichen Interessen zu dienen⁴³. Diese Präsenz mag schon – je nach Standpunkt - erste Sympathien oder Antipathien bei der lokalen Bevölkerung bewirkt haben, was im Zuge dieser Arbeit jedoch nicht weiter untersucht werden kann.

2.2.2. Im Ersten Weltkrieg: Die «Anglo-French Mission to the Hejaz»

Im Rahmen der «Anglo-French Mission to the Hejaz» wurden ab 1916 britische und französische Soldaten eingesetzt⁴⁴. Der britische Kommandant dieser Einheit, General Wingate, bemerkte schon zu dieser Zeit eine zunehmende Unbeliebtheit Frankreichs in Syrien⁴⁵, und die französische Präsenz unter Colonel Brémond, die dafür sorgen sollte, dass die Interessen Frankreichs gewahrt bleiben, stiess auf britisches Misstrauen⁴⁶. Brémond bot dem skeptisch bleibenden Faysal unter der Bedingung, dass Grossbritannien Flugzeuge schicke, französische Bodentruppen an. Auch General Murray, der zusammen mit T.E. Lawrence an der Konzeption der Arabischen Revolte beteiligt war, war einer grösseren Rolle Frankreichs gegenüber skeptisch, da Brémond diese ihm gegenüber mit der Bekämpfung der syrischen Opposition verbunden hatte⁴⁷.

Colonel Panouse, der französische Militärattaché in London, sprach sich gegen Kampfhandlungen in Alexandrette unter britischer Leitung aus, da Frankreich in diesem Gebiet spezielle Interessen habe und deshalb mit der Leitung betraut werden müsse. T.E. Lawrence misstraute den Franzosen aufgrund dieser imperialistischen und interventionistischen Politik in Syrien «mehr als den Türken»⁴⁸. Es ist möglich, dass diese Haltung die mit ihm Kämpfenden beeinflusst hat.

Für den Militärgeschichtler Pierre Montagnon bestanden die im Nahen Osten eingesetzten französischen Truppen vor allem deshalb aus Einheiten der «Armée

⁴³ a.a.O., S. 142.

⁴⁴ Vgl. Fisher J: Curzon and British Imperialism in the Middle East, 1916-19. New York: Frank Cass, 1999, S. 76; Touhadi zeichnet einige Biographien französischer Teilnehmer nach, vgl. Touhadi H (2016): Les soldats formant le contingent français au Hedjaz : origines et parcours (1916– 1920), Arabian Humanities 6 (2016), <http://journals.openedition.org/cy/3036> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/cy.3036> (letzter Zugriff 14.07.2020).

⁴⁵ Fisher, Curzon and British Imperialism, p 90.

⁴⁶ Johnson, R: Lawrence of Arabia on War: The Campaign in the Desert 1916-1918. London: Bloomsbury, 2020, S. 45.

⁴⁷ Mohs, PA: Military Intelligence and the Arab Revolt: The First Modern Intelligence War, London: Routledge, 2008, S. 131.

⁴⁸ Johnson, Lawrence, S. 102.

d’Afrique», weil die metropolitane Armee nach dem ersten Weltkrieg «ausgeblutet» war⁴⁹, Touhadi beschreibt dagegen, dass im Hedjaz ein muslimisches Regiment gebildet wurde, weil dieses durch seine Religionszugehörigkeit die heiligen Stätten betreten durfte und deshalb ungehindert einsetzbar war. Seinen Angehörigen standen durch diesen Einsatz auch Karrieremöglichkeiten offen, die sie im normalen französischen Heer nicht gehabt hätten⁵⁰.

2.2.3. Kilikien

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges besetzte die französische Orient-Legion Ende 1918 Kilikien, auf das Frankreich schon mit dem Sykes-Picot-Abkommen einen Anspruch angemeldet hatte. Im Februar 1919 beauftragte Edmund Allenby französische Offiziere damit, die Verwaltung der Region einzurichten und die 1915 von dort deportierten Armenier zu repatriieren. Nach einem zwischen Clemenceau und Lloyd George im Juli 1919 geschlossenen Vertrag lösten die französischen Streitkräfte zwischen Oktober und Dezember 1919 dort die britischen ab; General Henri Gouraud wurde zum “haut-commissaire de France en Syrie et en Cilicie” ernannt, allerdings fand die von Foch versprochene Verstärkung der französischen Einheiten mit Truppen und Waffen nicht statt⁵¹. Brémond löste Allenby als Verwalter der Region Kilikien ab⁵² und sei dort rassistisch und kolonialistisch aufgetreten; weiterhin habe er sich durch die Rückgabe Kilikiens an die Türkei von Frankreich verraten gefühlt und versucht, den Abzug aus dieser Region zu verhindern⁵³.

Die französischen Einheiten waren in Maraş, Ayntab (Gaziantep) und Urfa stationiert, und die Situation vor Ort wurde scheinbar anfänglich durch General Franchet d’Espérey zu idealistisch eingeschätzt⁵⁴. Der Einzug von Colonel Piépape und Robert Normand in Urfa wurde zwar durch die Kleriker vor Ort begrüßt, obwohl Normand betonte, dass die Franzosen nicht nur als Sieger und Beschützer der Christen, sondern auch als alte Freunde der Muslime kämen und Recht und Ordnung wiederherstellen wollten, blieben die lokalen Würdenträger jedoch reserviert.

⁴⁹ Montagnon, Pierre: L’Armée d’Afrique. De 1830 à l’indépendance de l’Algérie. Paris, Pygmalion 2012. S. 246.

⁵⁰ Touhadi, Soldats, Rz. 8.

⁵¹ Ekindjian OG: La France et les Chrétiens, S. 41.

⁵² a.a.O., S. 21-22.

⁵³ Naaman A: Le Liban: Histoire d’une nation inachevée, Paris: Glyphe, 2015, Fussnote 1614.

⁵⁴ Ekindjian OG: La France et les Chrétiens, S 49.

Möglicherweise lag dies an der Absetzung des dortigen Kommandanten der türkischen Armee durch die Franzosen, der sich kritisch gegen die Besetzung geäußert hatte⁵⁵. Auch die Bevölkerung war zurückhaltend, Normand urteilte jedoch, dass die Bauern "überhaupt nicht wild seien und im allgemeinen freundlich auf den Europäer zulaufen" würden⁵⁶. Französische Versuche, Angehörige von ethnischen Minderheiten in Maraş zur Zusammenarbeit zu bewegen, schlugen jedoch fehl, und die Bevölkerung missbilligte das arrogante Auftreten der nordafrikanischen und armenischen Soldaten⁵⁷. Weiterhin gab es Gerüchte, dass die Franzosen die Dörfer plündern und die Frauen entführen wollten⁵⁸. In Maraş konstatierte Normand die Angst der Bevölkerung vor "einem Regime wie in Kilikien", offenbar sei der schlechte Ruf der armenischen Soldaten ihnen vorausgeeilt⁵⁹. In Ayntab erklärte Normand vergeblich, dass Frankreich das Gebiet nicht in eine Kolonie verwandeln, sondern helfen wolle; die türkischen Beamten zeigten sich offen feindselig, und Normand meinte, dass auch die Bevölkerung diese Position einnehme und überdies auf Plünderungen hoffe⁶⁰. Gouraud in Beirut schätzte Berichte über die Schwierigkeiten vor Ort und die französischen Verluste falsch ein, ausserdem war die Kommunikation durch Sabotageakte erschwert⁶¹. Bei seiner zweiten Mission im Januar 1920 beteuerte Normand gegenüber seinen zurückhaltenden Gesprächspartnern in Mardin, dass Frankreich keine Kolonie errichten wolle, dieses System sei "unzivilisierten Völkern angemessen, die Holzidole verehren", sondern damit beauftragt werden wolle, dieses Land aus den Unglücken des Krieges zu befreien⁶². Anderswo wurde Normand offen feindselig empfangen, es kam sogar zu einem versuchten Attentat. Nachdem der lokale Polizeikommandant Normand die Aktionen der Franzosen in Kilikien vorgehalten und ihn gewarnt hatte, dass Blut fließen würde⁶³, beschloss dieser, zu Gouraud nach Beirut zurückzugehen, um ihm von den Ergebnissen der Mission zu berichten. Seiner Meinung nach habe sich Frankreich zu sehr auf die Verwaltung konzentriert und nicht mit "der orientalischen Mentalität" gerechnet. Der Muslim

⁵⁵ a.a.O., S. 49.

⁵⁶ a.a.O., S. 44.

⁵⁷ Butler R, Bury JPT (Hg.): Documents on British Foreign Policy, 1919–1939, London: Her Majesty's Stationery Office, 1947-1986, First Series, Vol. 7, S. 302.

⁵⁸ Ekindjian OG: La France et les Chrétiens, S. 55.

⁵⁹ a.a.O., S. 45.

⁶⁰ a.a.O., S. 45.

⁶¹ a.a.O., S. 56.

⁶² a.a.O., S. 57.

⁶³ a.a.O., S. 57-58.

“beschwere sich nicht, sondern unterwerfe sich kommentarlos, bis er sich eines Tages ohne Vorwarnung auflehne”. Frankreich könne dieses riesige Gebiet voller feindseliger Türken und Araber nicht allein mit der Unterstützung der Christen besetzen⁶⁴. Der Kapitän Pierre Sajous bezeichnete die Mission Normands als totalen Fehlschlag, die französische Schwäche führe dazu, dass man Frankreich nicht ernst nehme⁶⁵.

Nach den dreiwöchigen Konflikten um Maraş im Januar und Februar 1920, bei denen es zu einem Massaker an den repatriierten Armeniern kam, verliessen die Franzosen die Stadt. Der Gouverneur von Sivas beklagte die Grausamkeit der Franzosen und drängte die Regierung, bei den Alliierten zu intervenieren, damit “das Feuer von Marash sich nicht überall verbreite”⁶⁶.

Bei der Belagerung von Urfa verzehrten die Europäer die Pferde und Maultiere, die Muslime mussten sich mit gekürzten Brotrationen, Reis, Mehl und Kaffee zufrieden geben⁶⁷. Die überlebenden Franzosen mussten schliesslich aus der Stadt Urfa abziehen; der Kopf von Kapitän Sajous, der sich nach dem Einholen der Fahne erschossen hatte, wurde auf einer Lanze in den Strassen herumgetragen⁶⁸.

Nach diesen Niederlagen reagierte erklärte die Armée Française du Levant mit der Parole, dass man das Prestige französischer Waffen wiederherstellen müsse⁶⁹. Probleme zwischen Kemalisten und Franzosen zeigten sich zum Beispiel in der Sicht auf Ayntab, das von den türkischen Nationalisten als türkische, vom Ausland besetzte Stadt gesehen wurde, Für Frankreich lag die Stadt im Gebiet, das dem Sykes-Picot-Abkommen gemäss Frankreich zustand (was auch durch den Vertrag von Sèvres bestätigt worden war)⁷⁰. Ekindjian schildert die verschiedenen Versionen des Konflikts um Maraş⁷¹ und beurteilt diesen Konflikt als “einen der dunkelsten Momente Frankreichs im Nahen Osten”⁷². In seinen Augen gingen die Franzosen opportunistisch vor und hatten vor allem ihre wirtschaftlichen Interessen im Blick, nicht das Wohl der Bevölkerung. Robert de Caix sei das Sprachrohr der “parti colonial”

⁶⁴ a.a.O., S. 58.

⁶⁵ ebd.

⁶⁶ a.a.O., S. 61.

⁶⁷ a.a.O., S. 81.

⁶⁸ a.a.O., S. 82.

⁶⁹ a.a.O., S. 81.

⁷⁰ a.a.O., S. 83.

⁷¹ a.a.O., S. 62-63.

⁷² a.a.O., S. 70.

gewesen, der nur das syrische Territorium als absolutes Muss ansah. Auf andere Gebiete habe man verzichten können. So sei auch das Versprechen von Gouraud an die Assyro-Chaldäer, dass Frankreich sich ihnen gegenüber dankbar erweisen würde, nur berechnend erfolgt, um sie als Kräfte in Mesopotamien einzusetzen⁷³. Spätestens hier scheinen die Franzosen ihr gutes Image durch Arroganz und politisches Taktieren verspielt zu haben.

3. Die Pariser Friedensverhandlungen

3.1. Der «Congrès français de la Syrie»⁷⁴ in Marseille

Im Januar 1919 wurde auf die Initiative der Handelskammern von Marseille und Lyon in Marseille der «Congrès français de la Syrie» abgehalten. Nicht zufällig waren Finanzgesellschaften in diesen beiden Städten stark mit dem Import von Seide aus Syrien verbunden⁷⁵. Ziel dieses Kongresses war es, die «materiellen und moralischen Interessen Frankreichs in Syrien» zu bestätigen und nach dem militärischen Sieg auf den Jahrhunderte alten Rechten, die Frankreich in dieser Region beanspruchte, zu bestehen⁷⁶. Der Kongress, dessen Vorsitz Adrien Artaud – Gründer des «Institut colonial» in Marseille - hatte, bezog sich auf vier Bereiche, von denen die Wirtschaft bei weitem der wichtigste war. Letzterer befasste sich durch die Behandlung der vom Direktor der französischen Mission in Syrien und Kilikien gestellten Frage «Welchen Wert hat Syrien?»⁷⁷ mit allen wirtschaftlichen Aktivitäten Syriens und vor allem mit den Bestrebungen Frankreichs, wichtigster Handelspartner Syriens zu werden⁷⁸. Diese Ziele des Kongresses spiegelten sich auch in der Politik des Hochkommissariats ab 1920 wieder.

3.2. Die Pariser Friedensverhandlungen

⁷³ a.a.O., S. 107.

⁷⁴ Méouchy, Introduction thématique, Rz. 10.

⁷⁵ Al-Saleh MA: Introduction de partie, Rz 8.

⁷⁶ Babelon E (1919): Le congrès français de la Syrie. Les travaux de la section d'archéologie et d'histoire. Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1919, 63-(3), S. 225-228.

⁷⁷ Al-Saleh MA: Introduction de partie, Rz 14.

⁷⁸ Vgl Le Temps 4.1.1919, S. 1.

Während der Pariser Friedenskonferenzen befragte der französische Aussenminister Stephen Pichon am 6.2.1919 Emir Faysal explizit nach der französischen Militärpräsenz im Hejaz (möglicherweise um auf diese Weise die Bedeutung der französischen Streitkräfte zu unterstreichen). Dieser bejahte die Frage und beschwor die «ewige Dankbarkeit» der Araber⁷⁹.

Bei der gleichen Gelegenheit sprach sich Emir Faysal für die direkte Befragung der Bewohner in den betroffenen Gebieten zum Thema aus, ob eine Mandatsmacht gewünscht werde, und wenn ja, welche⁸⁰. Am 13. Februar 1919 wurde diese Idee von Howard S. Bliss, dem Präsidenten des «Syrian Protestant College» in Beirut, wiederholt. Er sprach sich für die Schaffung einer interalliierten oder neutralen Kommission aus, die sofort nach Syrien gesandt werden sollte, um der dortigen Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, ungehindert ihre Meinung bezüglich ihrer politischen Wünsche auszudrücken und sich zu der Frage zu äussern, ob eine Mandatsmacht gewünscht werde, und wenn ja, welche⁸¹. Bisher habe die Bevölkerung durch die Zensur ihre Meinung nicht frei äussern können, egal in welche Richtung – pro-britisch oder pro-französisch⁸². Anschliessend hielt der libanesischstämmige, aber in Frankreich wohnhafte Schriftsteller Chekri Ganem⁸³ in seiner Funktion als «Chief Representative of the Central Syrian Committee» vor den Zehnerrat am Pariser Quai d'Orsay ein flammendes Plädoyer gegen die Befragung der Bevölkerung und für Frankreich als Mandatsmacht und stellte sich gegen die von Faysal vertretenen Positionen. Auch befürwortete er die Trennung von Syrien und dem restlichen Arabien⁸⁴. Seiner Meinung nach würde die geplante Befragung keine konklusiven Ergebnisse liefern und «durch Faktoren, die den wirklichen Interessen des Landes entgegengesetzt sind», wie etwa die religiöse Exaltiertheit der muslimischen Bevölkerung und die Reaktion der christlichen Bevölkerung hierauf verfälscht werden.

⁷⁹ US Dept of State: Secretary's Notes of a Conversation Held in M. Pichon's Room at the Quai d'Orsay, Paris, on Thursday, 6 February, 1919, at 3 p.m. In: Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, Vol. III: The Paris Conference, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1919Parisv03/d61>, S. 893..

⁸⁰ a.a.O., S 891.

⁸¹ US Dept of State: Secretary's Notes of a Conversation Held in M. Pichon's Room at the Quai d'Orsay, Paris, on Thursday, 13 February, 1919, at 3 p.m. In: Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, Vol. III: The Paris Conference, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1919Parisv03/d68>, S. 1016.

⁸² a.a.O., S. 1021.

⁸³ Es handelt sich um Shukri Ghanim, Mitglied des Vorbereitungskomitees und Vizepräsidenten des «Congrès général arabe», der 1913 in Paris stattfand, vgl. Firro KM (2004): Lebanese Nationalism versus Arabism: From Bulus Nujaym to Michel Chiha. Middle Eastern Studies 40 (5).

⁸⁴ US Dept of State: Secretary's Notes Thursday, 13 February, 1919, at 3 p.m., S. 1021.

Auch habe die lange Besetzung durch eine islamische, jedoch «notorisch minderwertige Rasse» zu einer unterwürfigen Haltung gegenüber jeder Autorität geführt. Für Ganem hat Frankreich nicht nur Bildung in den Nahen Osten gebracht, sondern dessen Bevölkerung auch geholfen, «ihre eigene Macht zu erkennen»⁸⁵. Er lobte das Fehlen einer «imperialistischen Partei» in Frankreich und führte als Beweis von Frankreichs Unabhängigkeit und Schiedsgerichtsbarkeit an, dass Frankreich eigentlich eine islamische Macht sei, weil zwischen 20 und 25 Millionen der Untertanen Muslime seien⁸⁶. Zusammen mit der traditionellen Rolle als Schutzmacht der orientalischen Christen sei dies eine Garantie für die französische Unparteilichkeit⁸⁷.

Es wäre interessant zu wissen, weshalb und auf wessen Bestreben Ganem eingeladen wurde. Als libanesischer Christ, dessen 1917 gegründetes «Comité Central Syrien» - wie andere während des Krieges entstandene Gesellschaften, die die Idee eines Gross-Syriens propagieren sollten - von Kolonialvertretern unterstützt wurde⁸⁸, war er offensichtlich parteiisch, was sich nicht zuletzt in der obenerwähnten angestregten Argumentation äussert.

⁸⁵ a.a.O., S. 1034.

⁸⁶ a.a.O., S. 1021.

⁸⁷ a.a.O., S. 1034-1035.

⁸⁸ Firro: Lebanese Nationalism, S. 4.

3.3. Die Empfehlungen der King-Crane-Kommission

Wichtige Empfehlungen der King-Crane-Kommission besagten, dass der Libanon autonom werden und das Mandat für Syrien und den Libanon nicht auf mehrere Mandatsmächte verteilt werden sollte⁸⁹. Zur Mandatsmacht sollte als erste Präferenz Amerika bestimmt werden⁹⁰, als zweite Grossbritannien, Frankreich stellte die letzte Option dar⁹¹. Kilikien sollte nicht bei Syrien verbleiben, sondern aufgrund der türkischsprechenden Bevölkerung wieder zu Kleinasien gerechnet werden⁹². Weiterhin sollte nach Meinung der Kommission auch die Balfour-Deklaration nicht umgesetzt werden. Allerdings wurden die Empfehlungen die Konferenz erst Ende August 1919 abgefasst und blieben weitgehend unbeachtet, da zu diesem Zeitpunkt die meisten Entscheidungen schon getroffen worden waren und der Vertrag von Sèvres bereits am 10. August, unterzeichnet worden war :

4. Auswirkungen auf die Gesellschaft

4.1. Ethnisch-religiöse Fragmentarisierung?

Méouchy beschreibt, dass die politische, militärische und technische Ueberlegenheit Frankreichs in den Augen der lokalen Bevölkerung die Ausgeglichenheit und Autonomie der Modernisierungsdebatte negativ beeinflusst. Vor allem die Muslime und die nichtkatholischen Christen seien dadurch in ihrem individuellen und kollektiven Selbstbild in immer stärkere Opposition zu europäischen Modellen gegangen⁹³.

Für Abdallah Naaman sind die Fragmentation in religiöse und ethnische Gemeinschaften und die kulturelle Hierarchie typisch für die Struktur der levantinischen Gesellschaft unter französischem Mandat. Diese Gesellschaft beruhe auf einer "Kaskade der Verachtung", und der Werdegang eines Individuums hänge grösstenteils von seiner gesellschaftlichen Zugehörigkeit ab. Ganz unten in der

⁸⁹ Hurewitz, Diplomacy, vol. II, S. 68.

⁹⁰ a.a.O., S. 72.

⁹¹ a.a.O., S. 73.

⁹² a.a.O., S. 67.

⁹³ Méouchy N: Introduction thématique, Rz. 34.

Hierarchie stehe der muslimische Araber, ganz oben aus Frankreich kommende Beamte. Dieser werde von den Einheimischen zwar wegen seines Ganges und seiner linkischen Haltung belächelt, jedoch wegen seines überheblichen Benehmens und seiner Arroganz abgelehnt. An zweiter Stelle der sozialen Pyramide stehen die christlichen, wohlhabenden und französischen einheimischen Stadtbewohner, unter ihnen die christlichen Landbewohner. Diese blicken auf die Sunniten herab, und an letzter Stelle der Hierarchie befinden sich die Schiiten. Herkunftsort, Religion, Wohlstand, und Bildung sind gemäss Naaman also die Merkmale der sozialen Positionierung unter französischer Vormacht, ähnlich wie sie von Albert Memmi für Nordafrika beschrieben wurden.⁹⁴

Naaman führt den libanesischen Politologen Georges Corm an, für den der französische Einfluss auf die Geschichte des Libanon eine schwere Hypothek ist: da das koloniale Frankreich, das schon seit Napoleon III in dieser Region sehr präsent war, wurde spätestens seit der Ernennung zur Mandatsmacht zum Hegemon und jedes Aufbegehren hiergegen erstickte.⁹⁵ Khoury beschreibt, dass Frankreich sich nach dem Scheitern seiner Nahostpolitik und dem damit verbundenen Popularitätsverlust auf die Unterstützung durch die Maroniten konzentrierte und speziell diese auch sehr stark unterstützte. Das alte Bild der Beschützer der christlichen Gruppen in der Levante sowie der heiligen Stätten entspricht für ihn einer "kleinen französischen Politik" im Gegensatz zur "grossen Politik" und führt zu einem Danaergeschenk an die orientalischen Christen. Die Konsequenz dieser Politik ab 1920 sei nämlich die Ablehnung des Arabismus, die wiederum zu einem zunehmenden islamischen Extremismus geführt habe⁹⁶.

4.2. Französische Unerbittlichkeit?

Ein nur mit den Initialen "M.T." genannter Journalist der Zeitschrift "L'Asie Arabe" gibt 1919 zu bedenken, dass Frankreich bei den Vertragsunterzeichnungen von 1916 auf Sympathie gestossen sei, die Diplomaten diese Sympathie und auch Frankreichs Ruf jedoch dadurch beschädigt hätten, dass sie zu beharrlich und unerbittlich auf der

⁹⁴ Naaman A: *Le Liban, Histoire d'une nation inachevée*. Paris: Glyphe, 2016. S.

⁹⁵ a.a.O., Fussnote 1764.

⁹⁶ Khoury G (2013): *La Formation du Grand Liban en 1920, ou la fin de la grande politique française au Levant*. In: *La France et les maronites. Regards croisés*. Colloque organisé par le Centre maronite de documentation et de recherche. L'Harmattan, Paris, 2013, p 72-73.

Erfüllung dieser Verträge beharrten. Für die Bevölkerung führte die unbeugsame Haltung der französischen Regierung zu einer erzwungenen Aufteilung. Diese wurde von Grossbritannien toleriert, führte aber dazu, dass Frankreich seinen Einfluss zugunsten von Grossbritannien verlor. Das Ergebnis der amerikanischen Kommission sei aber kein Versagen Frankreichs, sondern betreffe Grossbritannien in gleicher Weise⁹⁷.

4.3. Nostalgische Verklärung?

Nach Meinung von Abdallah Hanna wurden in der bisherigen Mandatsforschung europäische Quellen privilegiert, obwohl es zahlreiche arabischsprachige Quellen der «Beherrschten» wie offizielle Dokumente, Presseartikel und Aufsätze und nicht zuletzt mündliche Zeugnisse gibt. Hanna führt seit 1965 Interviews mit älteren Personen durch, die das Mandat noch selbst miterlebt haben⁹⁸. Er definiert zwei demographisch unterschiedliche Gruppen von Befragten: die, die vor und die, die während der Mandatszeit geboren sind. Für die erste Gruppe sei der letzte Abschnitt der osmanischen Herrschaft von Zwangsrekrutierungen, Willkür, Rechtlosigkeit und Chaos geprägt gewesen, wohingegen die französische Vorherrschaft Gesetze, Sicherheit und Gerechtigkeit mit sich gebracht hätte und zu relativer Stabilität geführt habe⁹⁹. Vor allem auf dem Land habe für diese Generation das Fehlen von Plünderungen und Agression durch Beduinen¹⁰⁰ während der Zwischenkriegszeit zu einer nostalgischen Erinnerung an das französische Mandat geführt¹⁰¹. Die zweite Gruppe habe keinen direkten Vergleich mit dem Osmanischen Reich gehabt, und viele Mitglieder dieser Gruppe nahmen an Demonstrationen gegen das Mandatssystem teil. Die meisten dieser Befragten erinnerten sich allerdings nicht an die Ungerechtigkeit und die Auswüchse des Kolonialsystems wie etwa die Unterdrückung von Demonstrationen vor allem durch die Einheiten der «Tirailleurs sénégalais», sondern vor allem an die positiven Aspekte des Mandats wie die moderne Kultur, das Vorherrschen von Recht und Ordnung, eine ausgewogene Justiz und eine disziplinierte Verwaltung. Dieses Ergebnis wird von Hanna als überraschend und

⁹⁷ M.T.: Le Levant et les relations Franco-Anglaises, in: L'Asie Arabe, no. 1, 5.8.1919, S. 2.

⁹⁸ Hanna, Abdallah: Pour ou contre le Mandat français, Rz 3.

⁹⁹ a.a.O., Rz. 4.

¹⁰⁰ a.a.O., Rz. 15.

¹⁰¹ a.a.O., Rz. 4.

paradox bezeichnet und widerspricht sowohl der arabischsprachigen Literatur als auch seinen Recherchen hinsichtlich korrupter französischer Verwaltungsangestellter¹⁰². (Dass Amts-/Machtmissbrauch auch schon vor dem offiziellen Mandat problematisiert wurde, zeigen Petitionen an die King-Crane-Kommission, die «Unterdrückung und Einschüchterung durch die französischen Gouverneure» in Form von Inhaftierung, Deportationen und Misshandlung problematisieren¹⁰³.) Hanna erwähnt, dass viele syrische Nationalisten von den Prinzipien der Französischen Revolution überzeugt waren und deshalb kritisierten, dass die französischen Machthaber diese Prinzipien missachteten. Oft wurde auch die Mandatsverwaltung mit dem französischen Volk an sich gleichgesetzt. Der syrische Politiker Fakhrī al-Baroudī, der ein Jahr an der Universität von Montpellier studierte, gab später an, während dieses Aufenthalts den Unterschied zwischen den französischen Kolonialbeamten und den «bescheidenen, freundlichen, edlen und grosszügigen» Bewohnern Frankreichs¹⁰⁴ erkannt zu haben, was darauf schliessen lässt, dass die Vertreter der Mandatsverwaltung diese Eigenschaften nicht an den Tag legten. Anfangs wurde diese Unterscheidung zwischen dem französischen Volk und dem französischen Kolonialismus wohl nur von wenigen Oppositionellen gemacht, in den 1930er Jahren jedoch vor allem von Vertretern des Marxismus aufgenommen¹⁰⁵. Abschliessend führt Hanna aus, dass das Gedächtnis selektiv scheine und die Verdrängung möglicherweise bei den Teilnehmern am stärksten sei, die ihre Erinnerungen nicht in eine intellektuelle oder ideologische Konstruktion einbinden konnten, Projektionen in beide Richtungen seien also möglich¹⁰⁶.

5. Schlussfolgerung

Wie gezeigt wurde, erfolgte: der französische Wunsch nach einer Mandatspräsenz im Nahen Osten vor allem aus wirtschaftlichen und politischen, aber auch aus Prestigegründen. Die «mission civilisatrice» mag auch mitgespielt haben. Diese

¹⁰² a.a.O., Rz. 6.

¹⁰³ <http://dcollections.oberlin.edu/cdm/singleitem/collection/kingcrane/id/1866/rec/86>, letzter Zugriff 20.7.2020

¹⁰⁴ Hanna, Pour ou contre le Mandat, Rz. 7.

¹⁰⁵ a.a.O., Rz. 8.

¹⁰⁶ a.a.O., Rz. 19.

Präsenz stiess allerdings aufgrund verschiedener Faktoren schon von Beginn an auf den Widerstand grosser Teile der Bevölkerung, der sich bis hin zu Aufständen äusserte.

Die konsultierte französischsprachige Forschungsliteratur thematisiert diesen Umstand teilweise, lässt jedoch keine eindeutige Antwort auf die eingangs gestellte Frage nach den Gründen für die französische Unbeliebtheit zu. Wie etwa von Hanna geschildert, sind nicht alle Stimmen hinsichtlich der französischen Mandatsverwaltung negativ, und es wäre zu untersuchen, von welchen Faktoren - wie etwa religiöse oder ethnische Zugehörigkeit, Ausbildung, politische Ausrichtung oder berufliche Tätigkeit - die Entscheidung für oder gegen ein französisches Mandat beeinflusst wurde und worin das jeweilige Bild Frankreichs bestand (wie beispielsweise bei Shukri Ghanim). Auch müssten lokale oder regionale Vorfälle in Zusammenhang mit den Aussagen gebracht werden.

Ein weiterer Punkt, der vermehrte Aufmerksamkeit verdient, ist das Selbstverständnis muslimischer Soldaten, die der französischen Armee angehörten. Je nach Betrachtungsweise könnte die Schaffung rein muslimischer Einheiten wie etwa der französischen Hedjaz-Mission eine Instrumentalisierung der religiösen Zugehörigkeit, verbesserte Karrierechancen für nicht-autochthone Soldaten oder einen moralischen Konflikt durch den Kampf gegen Glaubensbrüder bedeuten. Auch hierzu wäre ein vertieftes Quellenstudium notwendig.

Schliesslich bleibt mit Méouchy zu bemerken, dass das Bewusstsein der Schwierigkeiten den Forscher zwar an seine Grenzen erinnert, dass diese Schwierigkeiten aber relativiert werden können, wenn man sie auf einer anderen Skala oder in einem anderen Kontext betrachtet und sie beispielsweise mit ähnlichen Gegebenheiten der britischen Mandatsgebiete vergleicht¹⁰⁷.

Eine solche vertiefte Beschäftigung mit dem Thema benötigt sowohl arabische und türkische Sprachkenntnisse als auch physischen Zugang zu den genannten Archiven und wäre beispielsweise im Rahmen einer Master- oder Doktorarbeit denkbar.

¹⁰⁷ Méouchy, Introduction thématique, Rz 35.

Literaturverzeichnis

Quellen:

Butler R, Bury JPT (Hg.): Documents on British Foreign Policy 1919-1939, First Series, Volume VIII: 1920. London: Her Majesty's Stationery Office, 1958

Hurewitz JC, Diplomacy in the Near and Middle East. A documentary record 1535-1956, vol. II, 66-74 (Recommendations of the King-Crane Commission on Syria and Palestine, 28 August 1919)

Ausgewählte Petitionen der King-Crane-Commission <http://www2.oberlin.edu/library/digital/king-crane/> (letzter Zugriff 21.7.2020)

Hurewitz JC, Diplomacy, vol. II, 61-62 (Article 22 of the Covenant of the League of Nations, 28 June 1919), 106-111 (The Mandate for Palestine, 24 July 1922)

Hurewitz JC, The Middle East and North Africa in world politics. A documentary record, vol. II (British-French supremacy, 1914-1945)

U.S. Department of State, Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, Vol. III: The Paris Conference, Washington: United States Government Printing Office, 1943. Einsehbar unter <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1919Parisv03> (letzter Zugriff 21.7.2020)

Fachliteratur:

Babelon E (1919): Le congrès français de la Syrie. Les travaux de la section d'archéologie et d'histoire. In: Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 63^e année, N. 3, 1919, 225-228

Burrows, Matthew: «Mission civilisatrice»: French Cultural Policy in the Middle East, 1860-1914. The Historical Journal, 29, 1 (1986), 109-135

Cloarec V (1996): La France du Levant ou la spécificité impériale française au début du XX^e siècle. In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 83, n°313, 4^e trimestre 1996, 3-32

Destremau D, Sambin C: Syrie, carrefour des civilisations et des convoitises. Histoire et actualité. Paris: Rivages des Xantons 2016

Dib B: Histoire du Liban. Des origines au XX^e siècle. Paris: Payot, 2016

Ekindjian OG: La France et les Chrétiens des Territoires de l'Est de l'Empire Ottoman. Paris: L'Harmattan 2015

Firro KM (2004): Lebanese Nationalism versus Arabism: From Bulus Nujaym to Michel Chiha. Middle Eastern Studies 40 (5), 1-27

Fisher J: Curzon and British Imperialism in the Middle East, 1916-19. New York: Frank Cass, 1999

Güçlü Y (2001): The Struggle for Mastery in Cilicia: Turkey, France and the Ankara Agreement of 1921. The International History Review 23(3), 580-603

Hanna A (2002): Pour ou contre le Mandat français. Réflexions fondées sur des enquêtes de terrain. In: Méouchy N (Hg.): France, Syrie et Liban 1918-1946. Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire. Beirut: IFPO, 2002, 181-193

Heraclides A, Dialla A: Intervention in Lebanon and Syria. 1860-61. In: Heraclides A, Dialla A: Humanitarian Intervention in the Long Nineteenth Century. Setting the Precedent. Manchester: Manchester University Press, 2015, 134-147

Isaac A, Morel E : Les Droits de la France dans le Levant à l'issue de la guerre 1914-1915. Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, Lyon: Rey, 1915, 333-344

Johnson, Robert: Lawrence of Arabia on War: The Campaign in the Desert 1916-1918. London: Bloomsbury, 2020

Khoury G (2002): Les conditions d'instauration du Mandat français au Proche-Orient après la Première guerre mondiale. In: Méouchy N (Hg.): France, Syrie et Liban 1918-1946. Beirut: IFPO, 2002, 75-89

Khoury G (2013): La Formation du Grand Liban en 1920, ou la fin de la grande politique française au levant. In: La France et les maronites. Regards croisés. Colloque organisé par le Centre maronite de documentation et de recherche. L'Harmattan, Paris, 2013, 72-73

M.T.: Le Levant et les relations Franco-Anglaises, dans: L'Asie Arabe, no. 1, 5.8.1919, S. 2

- Méouchy N (Hg.): France, Syrie et Liban 1918-1946. Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire. Beirut: IFPO, 2002
- Mizrahi JD (2002): La France et sa politique de mandat en Syrie et au Liban (1920-1939). In: Méouchy N (Hg.): France, Syrie et Liban 1918-1946. Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire. Beirut: IFPO, 35-71
- Mohs, P: Military Intelligence and the Arab Revolt: The First Modern Intelligence War. London: Routledge, 2008
- Montagnon, Pierre: L'Armée d'Afrique. De 1830 à l'indépendance de l'Algérie. Paris, Pygmalion 2012
- Naaman A: Le Liban. Histoire d'une nation inachevée. Paris: Glyphe, 2016
- Schayegh C, Arsan A (Hg.): The Routledge handbook of the history of the Middle East mandates. London: Routledge, 2015
- Sheffy Y (2018): America's forgotten Middle East initiative: the King-Crane commission of 1919, *First World War Studies*, 9:2, 266-268
- Sluglett P (2014): An improvement on colonialism? The «A» mandates and their legacy in the Middle East. *International Affairs* 90:2 (2014) 413-427
- Thomas M ((2006) Anglo–French Imperial Relations in the Arab World: Intelligence Liaison and Nationalist Disorder, 1920–1939, *Diplomacy and Statecraft*, 17:4, 771-798
- Toth F (2002): Egypte. La double mission du Baron de Tott à la fin de l'Ancien Régime. *Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente*. Giugno 2002, Anno 57, No. 2, 147-178
- Touhadi H (2016): Les soldats formant le contingent français au Hedjaz : origines et parcours (1916–1920), *Arabian Humanities* 6 (2016),: <http://journals.openedition.org/cy/3036> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/cy.3036> (letzte Zugriff 14.07.2020)

Erklärung zur wissenschaftlichen Redlichkeit

Ich bestätige hiermit, dass ich vertraut bin mit den Regelungen zum Plagiat der «Ordnung der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel für das Bachelorstudium vom 25. Oktober 2018» (§21) bzw. der «Ordnung für das Masterstudium vom 25. Oktober 2018» (§25) und die Regeln der wissenschaftlichen Integrität gewissenhaft befolgt habe. Die vorliegende Arbeit ist ausserdem weder ganz noch teilweise an einer anderen Fakultät oder Universität zur Begutachtung eingereicht und/oder als Studienleistung, z.B. in Form von Kreditpunkten verbucht worden.

Basel, den 30.7.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Müller', written in a cursive style.